

Saur Matua: Pencapaian Tertinggi dan Tujuan Hidup Orang Tua di Suku Bangsa Batak Toba

Abstrak

Dalam setiap budaya pasti memiliki ritus yang digunakan sebagai fase dalam kehidupan manusia, seperti kelahiran, perkawinan, dan kematian begitu juga dalam kebudayaan masyarakat Toba. Dalam ritus kematian, masyarakat Batak Toba memiliki beberapa jenis kematian yang ditandai dengan tradisi dan hukum adat yang berbeda. Dalam suku Batak Toba, kematian disebut monding/marujung ngolu. Suku Batak Toba memiliki berbagai jenis kematian, antara lain monding ponggol, monding diparalang-paralangan, monding mangkar, monding hatungganeon, mondingsari matua, dan monding saur matua. Adapun tulisan ini memfokuskan tentang Saur Matua yang menjadi simbol kehormatan dalam masyarakat Batak Toba ketika sudah meninggal. Secara umum Saur Matua merupakan penghormatan tertinggi bagi mereka yang meninggal setelah menjalani kehidupan yang sukses dan memiliki banyak keturunan. Peran Saur Matua dalam memperkuat ikatan keluarga, melestarikan nilai-nilai tradisional, dan memberikan penghargaan atas kontribusi orang tua bagi masyarakat Batak Toba

Abstract

In every culture must have a rite that is used as a phase in human life, such as birth, marriage, and death as well as in the culture of the Toba people. In the death rite, the Toba Batak community has several types of deaths characterized by different traditions and customary laws. In the Toba Batak tribe, death is called monding / marujung ngolu. The Toba Batak tribe has various types of death, including monding ponggol, monding diparalang-paralangan, monding mangkar, monding hatungganeon, mondingsari matua, and monding saur matua. This paper focuses on Saur Matua which is a symbol of honor in the Toba Batak community when they die. In general, Saur Matua is the highest honor for those who die after living a successful life and having many descendants. Saur Matua's role in strengthening family ties, preserving traditional values, and honoring the contribution of parents to the Toba Batak community.

Keywords : Ritus, kehormatan, kematian, keturunan, orang tua.

Latar Belakang

Sebagian besar masyarakat atau keluarga Batak, terutama Batak Toba, masih memegang prinsip-prinsip yang dipegang oleh suku Batak. Ada tujuh falsafah abadi. Orang Batak dikenal sebagai Mardebata, yang berarti Tuhan, Marpinompar, yang berarti keturunan, Martutur, yang berarti kekerabatan, Maradat, yang berarti adat, Marpangkirimon, yang berarti harapan, Marpatik, yang berarti aturan, dan Maruhum, yang berarti hukum. Salah satu kepercayaan filosofi Marpangkirimon yang masih dipegang teguh oleh orang Batak adalah harapan dan prinsip hidup, yang lebih dikenal sebagai "3H": hagabeon (anak atau keturunan), hamoraon (harta), dan hasangapon (kehormatan).

Konsep dan Metode

1. Saur Matua

Saur Matua adalah upacara kematian tertinggi dalam masyarakat Batak Toba, dilaksanakan ketika seseorang meninggal setelah semua anaknya menikah dan memiliki keturunan, baik dari anak laki-laki maupun perempuan. Tradisi ini dianggap penting karena dianggap sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi orang tua yang telah meninggal. Salah satu aspek unik dari upacara ini adalah tradisi Sijagaron, yang melibatkan simbol-simbol dengan makna dan fungsi yang beragam. Dalam konteks Batak Toba, simbol-simbol ini tidak hanya berfungsi sebagai tanda tetapi juga memiliki makna mendalam, mewakili pikiran, perasaan, dan nilai-nilai budaya masyarakat. Charles Sanders Peirce, seorang ahli semiotika, menjelaskan bahwa semiotika adalah ilmu tentang tanda yang melibatkan hubungan antara tanda, objek, dan interpretan.

2. Sijagaron

Dalam bahasa Batak, “jagar” berarti “indah” atau “tertata rapi”. Dalam kehidupan sehari-hari, orang Batak memiliki umur yang panjang dan dikenal dengan sebutan “Jagar” dalam bahasa Hangoluan. Ada anak-anak dan orang dewasa, dan masing-masing dari mereka memiliki cara hidup yang unik yang kondusif untuk kesehatan mereka, ketika orang berkeliling dunia, mereka menciptakan lambang pencapaian hidup mereka, yang dikenal sebagai Sijagaron(AA Sibuea; 2016). Sijagaron diletakkan di kepala peti mayat orang Batak, namun tidak semua orang Batak

dapat memiliki Sijagaron ini ketika sudah dewasa, hanya yang sudah memiliki cucu saja yang dapat memilikinya.

Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menganalisis simbol-simbol dalam tradisi Sijagaron suku Batak Toba. Penelitian ini dilakukan di perpustakaan Fakultas Bahasa dan Seni. Data yang dikumpulkan mencakup simbol-simbol dari tradisi Sijagaron, yang diperoleh dari jurnal tentang adat Saur Matua dan Dalihan Natolu.

3. Saur Matua Sebagai Salah Satu Tradisi Lisan

Sebuah tradisi ditetapkan oleh nenek moyang di masa lalu melalui kelisanan, sedangkan tradisi hari raya saat ini didasarkan pada keberaksaraan. Oleh karena itu, dalam praktiknya, tradisi hari ini dibentuk melalui dua cara, yaitu melalui lisan dan tulisan, atau “kelisanan” dan “keberaksaraan” (Havelock, 1963). Dengan memperhatikan performansi, indeksikalitas, dan partisipasi dalam penyampaiannya, serta keterhubungan, kebernilaian, dan keberlanjutannya dalam konteks sosial budaya, tradisi lisan menjadi objek kajian antropolinguistik yang kaya. Pendekatan ini tidak hanya menganalisis bahasa yang digunakan, tetapi juga mengungkap nilai-nilai budaya yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai tersebut dapat digunakan untuk mendidik anak-anak, memperkuat identitas, dan membentuk karakter mereka sebagai generasi penerus bangsa. Tradisi lisan, sebagai warisan masa lalu, relevan bagi masa kini dan harus diwariskan untuk mempersiapkan masa depan.

Pembahasan dan Analisis

Dalam budaya Batak Toba, Saur Matua dan Mate Saur Matua Bulung mewakili puncak penghormatan atas kematian seseorang dan bukanlah sekadar pemakaman biasa, ia merupakan perayaan hidup dan warisan yang diwariskan melalui generasi. Lebih dari sekadar ritual perpisahan, Saur Matua merupakan demonstrasi nyata dari kekuatan ikatan keluarga, kemakmuran keturunan, dan status sosial keluarga yang ditinggalkan. Ritual ini hanya diberikan kepada mereka yang telah mencapai usia lanjut, memiliki cucu dan cicit dari anak laki-laki dan perempuan (Saur Matua), atau minimal cicit dari anak laki-laki (Mate Saur Matua Bulung), tanpa ada keturunan yang meninggal lebih dulu. Hal ini menandakan sebuah kehidupan yang panjang, berkah, dan berkelanjutan, sebuah ideal yang dihargai tinggi dalam masyarakat Batak.

Prosesinya sendiri sarat dengan simbolisme dan makna yang dalam. Setelah prosesi perpisahan yang mengharukan, di mana masing-masing anak dan menantu menyampaikan kata-kata perpisahan secara bergantian, dimulai dari anak laki-laki tertua (parumaen siakkangan), tibalah saatnya ritual Sijagaron. Sijagaron, yang terdiri dari berbagai benda pusaka dan simbol adat, dianggap sebagai representasi dari jiwa dan warisan orang yang telah meninggal. Benda-benda ini, yang biasanya termasuk ulos, makanan adat, dan mungkin juga barang-barang pribadi almarhum, diberikan kepada keluarga sebagai tanda penghormatan dan warisan. Bukan sembarang orang yang membawa sijagaron. Menantu perempuan tertua memegang sijagaron di atas kepala, seakan-akan melindungi dan mengangkat roh almarhum ke alam baka. Sementara itu, cucu-cucu, mengenakan ulos bintang maratur—ulos yang memiliki motif bintang yang melambangkan keagungan dan kehormatan—memikul sijagaron dengan penuh hormat. Ulos bintang maratur ini sendiri menunjukkan peran penting generasi penerus dalam meneruskan warisan leluhur.

Musik gondang yang menggema menambah dramatis suasana sakral. Irama musik yang cepat dan dinamis mengiringi tarian tortor yang dilakukan oleh seluruh keluarga, mengelilingi peti mati almarhum sebanyak tiga kali. Ketiga putaran ini bukan sekadar gerakan ritual, tetapi simbolis dari siklus kehidupan, kematian, dan kelahiran kembali. Ia juga menunjukkan jumlah keturunan yang hadir untuk memberikan penghormatan terakhir, menunjukkan kemakmuran dan kelanjutan garis keturunan keluarga. Proses ini disaksikan oleh hula-hula (keluarga pihak perempuan) dan dongan sahuta (tetangga dan kerabat dekat), yang turut memberikan dukungan dan doa. Kehadiran mereka juga menegaskan posisi sosial dan jaringan kekerabatan keluarga yang merayakan Saur Matua.

Raja Parhata, pemimpin spiritual dan adat, memainkan peran penting dalam upacara ini. Ia memimpin doa, menyerahkan umpasa (nasihat dan pesan moral), dan ikut serta dalam penyerahan sijagaron atau ampang tulang kepada parumaen siakkangan. Peran Raja Parhata menekankan pentingnya aspek spiritual dan bimbingan adat dalam upacara tersebut. Proses ini bukan hanya tentang penghormatan kepada yang telah meninggal, tetapi juga tentang pengukuhan nilai-nilai adat dan spiritual yang dipegang teguh oleh masyarakat Batak Toba. Saur Matua, dengan ritual Sijagaron-nya yang kompleks, merupakan perpaduan harmonis antara penghormatan mendalam, perayaan kehidupan, dan pengakuan atas status sosial dan

keberlanjutan garis keturunan keluarga. Ia adalah bukti nyata betapa pentingnya keluarga dan warisan dalam budaya Batak Toba.

Kesimpulan

Upacara Saur Matua, dengan seluruh kompleksitas ritual dan simbolismenya, bukan sekadar mengakhiri perjalanan hidup seseorang, melainkan menandai sebuah babak peralihan yang sarat makna. Ia adalah titik temu antara penghormatan yang mendalam terhadap almarhum dan perayaan atas keberlanjutan garis keturunan keluarga. Lebih dari itu, Saur Matua merupakan refleksi atas nilai-nilai luhur yang dipegang teguh oleh masyarakat Batak Toba seperti pentingnya keluarga, kekuatan ikatan kekerabatan, dan penghormatan terhadap leluhur. Prosesinya, dari kata-kata perpisahan yang penuh haru hingga tarian tortor yang riang, menunjukkan betapa kematian bukanlah akhir segalanya, melainkan sebuah transisi menuju alam baka yang diiringi oleh doa, dukungan, dan kebersamaan. Sijaron, sebagai simbol utama, bukan hanya sekadar benda pusaka, melainkan representasi dari warisan spiritual dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Kehadiran hula-hula dan dongan sahuta menegaskan pentingnya jaringan sosial dan dukungan komunitas dalam menghadapi duka cita. Dengan demikian, Saur Matua bukanlah sekadar upacara pemakaman, melainkan sebuah pernyataan yang kuat tentang identitas budaya, ketahanan keluarga, dan kepercayaan spiritual masyarakat Batak Toba. Ia adalah sebuah pengakuan akan siklus kehidupan yang tak terputus, di mana kematian menjadi bagian integral dari sebuah perjalanan yang berkelanjutan. Melalui upacara ini, roh almarhum diantar dengan penuh hormat menuju alam baka, sementara warisannya tetap hidup dan abadi dalam ingatan dan tindakan generasi penerus. Saur Matua, pada akhirnya, adalah sebuah perayaan kehidupan yang tak lekang oleh waktu. Upacara kematian Saur Matua juga memiliki norma dan nilai tersendiri dan bersifat khidmat. Seperti yang bisa dilihat, salah satu nilai yang ada adalah hal baik yang memberikan kontribusi positif bagi lingkungan sekitar tradisi tersebut. Nilai-nilai yang ada diyakini akan memberikan sifat-sifat positif kepada generasi berikutnya.

Referensi

Albar, Muhammad Wasith. 2018. Analisis Semiotik Charles Sander Pierce.

- Hasugian, R. M. (2017). Upacara Kematian Saur Matua Batak Toba: Analisis Tradisi Lisan. *LINGUA: Jurnal Bahasa, Sastra, dan Pengajarannya*, 14(2), 225-242.
- Havelock, Eric Alfred. Preface to Plato. Blackwell, 1963.
- Siahaan, Nalom. 1982. Adat Dalihan na tolu Prinsip dan Pelaksanaannya. Jakarta:Dian Utama.
- Sinaga (1999). Meninggal Adat Dalihan Natolu, Dian Utama: Jakarta Tentang Taktik Kehidupan Manusia: Dua Karya Kontemporer Putu Suta wijaya.
- Sitompul, G. (2024). Analysis of The" Sijagaron" Symbol in the Saur Matua Traditional Ceremony of the Batak Toba Tribe. *Asian Journal of Applied Education (AJAE)*, 3(4), 415-426.
- Tampubolon, Flansius. 2010.Umpasa Masyarakat Batak Toba Dalam rapat Adat:Suatu Kajian Antropolinguistik.Tesis pada Program Pasca Sarjana. USU